

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСАЕВА Дилноза Замировна*Фуқаролик ишлари бўйича Каттақўрғон**туманлараро судининг**судьяси*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13762949>

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING САЙЛОВ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИГИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИЛДИ

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қонунчилик палатаси депутатлари ва маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайловлари умумийдир.

Сайлов кунига қадар ёки сайлов кунини ўн саккиз ёшга тўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари (бундан буён матнда фуқаролар деб юритилади) сайлаш ҳуқуқига эгадир.

Фуқаролар жинси, ирқий ва миллий мансублиги, тили, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, ижтимоий мавқеи, маълумоти, машғулотининг тури ва хусусиятидан қатъи назар, тенг сайлов ҳуқуқига эгадир.

Калит сўзлар: фуқароларнинг хоҳиш-иродаси, сайлов тўғрисидаги қонунчилик, сайлов ҳуқуқи, яширин овоз бериш, очиқ ва ошқора, лаёқатсиз деб топилган фуқаролар, суд ҳукми билан озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган шахслар, сайланиши мумкин эмас, сайлов комиссиялари, сайлов округлари, сайлов участкалари, сайлов яқунлари ҳақидаги маълумотлар, оммавий ахборот воситалари, марказий сайлов комиссияси, сайлов бюллетени.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БЫЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСОВЕРШЕНСТВОВАНО

АННОТАЦИЯ

Выборы Президента Республики Узбекистан, депутатов Законодательной палаты и депутатов местных Кенгашей являются всеобщими.

Право избирать имеют граждане Республики Узбекистан (далее — граждане), достигшие до дня выборов или ко дню выборов восемнадцати лет.

Граждане, независимо от пола, расовой и национальной принадлежности, языка, отношения к религии, социального происхождения, убеждений, общественного положения, образования, рода и характера занятий, обладают равным избирательным правом.

Ключевые слова: волеизъявление граждан, избирательное законодательство, избирательное право, тайное голосование, открытое и публичное, граждане признанные недееспособными, лица содержащиеся в местах лишения свободы по решению суда, не могут быть избраны, избирательные комиссии, избирательные округа, избирательные участки, информация о результатах выборов, средства массовой информации, центральная избирательная комиссия, избирательный бюллетень.

ELECTORAL LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THE LEGISLATION HAS BEEN FURTHER IMPROVED

ANNOTATION

Elections of the President of the Republic of Uzbekistan, deputies of the Legislative Chamber and deputies of local Kengashes are universal.

Citizens of the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as citizens) who have reached the age of eighteen before election day or on election day have the right to vote.

Citizens, regardless of gender, race and nationality, language, attitude to religion, social origin, beliefs, social status, education, type and nature of occupation, have equal suffrage.

Keywords: expression of the will of citizens, electoral legislation, electoral law, secret ballot, open and public, citizens recognized as legally incompetent, persons held in places of deprivation of liberty by a court decision cannot be elected, election commissions, electoral districts, polling stations, information on election results, mass media, central election commission, ballot paper.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 128-моддасида белгиланишича, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари давлат ҳокимияти вакиллик органларига сайлаш ва сайланиш ҳуқуқига эгадирлар. Ҳар бир сайловчи бир овозга эга. Овоз бериш ҳуқуқи, ўз хоши-иродасини билдириш тенглиги ва эркинлиги қонун билан қафолатланади [1].

Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзолари, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари депутатлари сайловларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солиди ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг хоши-иродаси эркин билдирилишини таъминловчи қафолатларни белгилайди.

Ушбу кодекснинг 3-моддасида белгиланишича, Ўзбекистон Республикасида сайлов умумий, тенг, тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш орқали ўтказилади.

Сайлов очиқ ва ошкора ўтказилади.

Ушбу кодекснинг 4-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қонунчилик палатаси депутатлари ва маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайловлари умумийдир.

Сайлов кунига қадар ёки сайлов куни ўн саккиз ёшга тўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари (бундан буён матнда фуқаролар деб юритилади) сайлаш ҳуқуқига эгадир.

Фуқаролар жинси, ирқий ва миллий мансублиги, тили, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, ижтимоий мавқеи, маълумоти, машғулотининг тури ва хусусиятидан қатъи назар, тенг сайлов ҳуқуқига эгадир.

Сайлов ва референдумни ташкил этиш ҳамда ўтказиш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ва Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида белгиланган [2].

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 51²-моддасида Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг, сайлов комиссияларининг, референдум ўтказувчи комиссияларнинг фаолиятига аралashiш учун, 51³-моддасида Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг, сайлов комиссияларининг, референдум ўтказувчи комиссияларнинг қарорларини ижро этмаслик учун, 51⁴-моддасида номзоднинг, ишончли вакилнинг, кузатувчининг ёки сиёсий партия ваколатли вакилининг ҳуқуқларини бузиш учун, 51⁵-моддасида сайловолди ташвиқотини, референдумга қўйилган масалалар юзасидан ташвиқот олиб бориш шартлари ва тартибини бузиш учун, 51⁶-моддасида номзодлар, сиёсий партиялар тўғрисида ёлғон маълумотларни тарқатиш учун, 51⁷-моддасида сайловга ёки референдумга тайёргарлик кўриш ва сайлов ёки референдум ўтказиш жараёнида ахборот ҳамда ташвиқот материалларини қасдан йўқ қилиб

юбориш ёки уларга қасддан шикаст етказиш учун, 51⁸-моддасида сайловни ёки референдумни молиялаштириш тартибини бузиш учун, 51⁹-моддасида жамоатчилик фикри сўровлари натижаларини, сайлов ёки референдум натижалари тахминларини чоп этиш (эълон қилиш) тартибини бузиш учун, 51¹⁰-моддасида сайлов (овоз бериш) бюллетенларини бериш тартибини бузиш учун, 51¹¹-моддасида сайловда иштирок этиш учун ажратилган давлат маблағлари тўғрисидаги молиявий ҳисоботларни тақдим этиш тартибини бузиш учун маъмурий жавобгарлик асослари ва тури белгиланган [3].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 146-моддасида сайлов ёки референдумни ташкил қилиш учун, уларни ўтказиш тўғрисидаги қонунчиликни бузиш, 147-моддасида сайлов ҳуқуқининг ёки ишончли вакил ваколатларининг амалга оширилишига тўсқинлик қилиш учун жиноий жавобгарлик асослари ва тури белгиланган [4].

Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилик палатаси томонидан 2024 йил 13 августда қабул қилинган, Сенат томонидан 2024 йил 28 августда маъқулланган ЎРҚ-953-сонли «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида»ги Қонунига асосан Республикаимизнинг сайлов тўғрисидаги қонунчилиги янада такомиллаштирилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг «Сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш тўғрисидаги қонунчиликни бузиш» номли 146-моддасининг диспозицияси қуйидаги янги таҳрирда баён этилди:

«Сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш вақтида мансабдор шахслар, сиёсий партияларнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг вакиллари, ташаббускор гуруҳларнинг ёки сайлов комиссияларининг ёхуд референдум ўтказувчи комиссияларнинг аъзолари томонидан овоз беришнинг яширинлигини бузиш, сайлов ёки референдум ҳужжатларини қалбақлаштириш, сайлов (овоз бериш) бюллетенларига ёки имзо варақаларига сохта ёзувлар киритиш, берилган овозларни била туриб нотўғри санаш».

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг «Сайлов ва референдумни ташкил этиш ҳамда ўтказиш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик» номли VI боби қуйидаги мазмундаги 51¹⁰ ва 51¹¹-моддалар билан тўлдирилди:

«51¹⁰-модда. Сайлов (овоз бериш) бюллетенларини бериш тартибини бузиш.

Сайлов комиссияси ёки референдум ўтказувчи комиссия аъзоси томонидан фуқароларга бир неча марта ёки бошқа шахслар номидан овоз бериш учун сайлов (овоз бериш) бюллетенларини бериш, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг бир бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

51¹¹-модда. Сайловда иштирок этиш учун ажратилган давлат маблағлари тўғрисидаги молиявий ҳисоботларни тақдим этиш тартибини бузиш.

Сайловда иштирок этиш учун ажратилган давлат маблағлари тўғрисидаги оралик ёки якуний ҳисоботни сиёсий партия томонидан Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясига тақдим этмаслик ёки ўз вақтида тақдим этмаслик ёхуд ҳисоботда била туриб нотўғри маълумотларни тақдим этиш, —

мансабдор шахсларга базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади».

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг «Жиноят ишлари бўйича судлар» номли 245-моддаси биринчи қисмидаги «51⁹» рақами «51⁹, 51¹⁰, 51¹¹» рақамлари билан алмаштирилди [5].

Хулоса қилиб айтганда, «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида»ги Қонунининг қабул қилиниши фуқароларга бир неча марта ёки бошқа шахслар номидан овоз бериш учун сайлов (овоз бериш) бюллетенларини берилишини таъқиқлаб, мазкур ҳаракатлар учун жавобгарликни белгилаш орқали фуқароларнинг тенг сайлов ҳуқуқи кафолатларини кучайтирди.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси.
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси.
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси.
5. Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисидаги ЎРҚ-953-сонли Қонуни.